

СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПОТЕРПЕВШИХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Абдухалилов Хожиакбар Дилмурол угли

старший преподаватель Академии МВД Республики Узбекистан

E-mail: abdukhalilovkhojiakbar99@gmail.com

ORCID: 0000-0002-8479-7672

Курбонова Гавхарой Собировна

курсант Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17789288>

Аннотация: В статье анализируются основные способы восстановления данных и прав потерпевших в правоприминительной практике Республики Узбекистан. Рассматриваются юридические механизмы возмещения вреда, восстановления утраченных документов и личных данных, а также меры защиты потерпевших лиц в уголовном процессе.

При этом особое внимание уделяется действующим нормативно-правовым актам таких как, «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса», Закону «О персональных данных», постановлению Пленума Верховный Суд Республики Узбекистан № 18 “О судебной практике по возмещению вреда и восстановлению прав” (2023 г.).

Ключевые слова: потерпевший, восстановление прав, возмещение вреда, персональные данные, защита участников уголовного процесса.

Annotation: The article analyzes the main methods of restoring data and the rights of victims in the law enforcement practice of the Republic of Uzbekistan. It examines legal mechanisms for compensating damages, restoring lost documents and personal data, as well as measures for protecting victims in criminal proceedings.

Special attention is paid to current regulatory legal acts such as the Law "On Protection of Victims, Witnesses and Other Participants in Criminal Proceedings," the Law "On Personal Data," and the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan No. 18 "On Judicial Practice in Compensation for Harm and Restoration of Rights" (2023).

Keywords: victim, restoration of rights, compensation for harm, personal data, protection of participants in criminal proceedings.

На современном этапе развития информационного общества особую актуальность приобретают проблемы, связанные со стремительным процессом его виртуализации: от технических инструментов субъект-субъектного взаимодействия пользователей, сохранения и повышения

эффективности функционирования виртуального отображения реальных социальных институтов до обеспечения необходимого и достаточного уровня безопасности как для субъектов виртуального общества, так и для самой системы, обеспечивающей непосредственную или опосредованную коммуникацию.

Стоит отметить, что современные исследователи рисков для сетевой личности используют такие понятия, как «информационная безопасность» (ИБ) и «кибербезопасность», а также приобретающий в настоящее время устойчивый характер употребления термин «цифровая безопасность». Именно цифровая безопасность личности выступает в настоящее время в качестве одной из актуальных проблем обучения.

Так, в работе М. М. Ащепковой и Т. Г. Маглиновой подчеркивается, что цифровая безопасность - это процесс, используемый для защиты личности в Интернете. Данное определение, на наш взгляд, носит обобщенный характер и нуждается не только в детальной проработке, но и корректировке. Например, при его конкретизации необходимо указать угрозы, на борьбу с которыми направлена цифровая безопасность в условиях вызовов современности, в частности: кража личных данных и фишинг; вирусы и вредоносные программы; кибербуллинг и киберпреступления; небезопасные приложения и сайты; утечка данных и потеря конфиденциальности и др.

В практике Республики Узбекистан потерпевший лицо нередко оказывается в ситуации, когда вследствие преступления или неправомερных действий органов государственной власти ему нанесён вред — материальный, физический, моральный — либо нарушена его личная информация и права на неприкосновенность данных. Одним из способов восстановления его положения становится применение юридических механизмов возмещения вреда и восстановления утраченных прав. Так, законопроект «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса» предусматривает меры безопасности и гарантии в отношении потерпевших, включая замену документов и переселение в другое место жительства. [1] Важным инструментом также является Закон «О персональных данных», с которым связана возможность обращения лица к суду для восстановления и удаления данных, собранных без его согласия. [2]

Среди практических способов восстановления прав можно выделить следующие. Во-первых, **возмещение вреда и восстановление иных прав**

через суд. В постановлении Пленума Верховного Суда от 23 июня 2023 года № 18 речь идёт о практических вопросах возмещения вреда, причинённого реабилитированному лицу, и восстановления его в иных правах. [3]

Несмотря на то что данная норма нацелена прежде всего на реабилитированных лиц, аналогичные принципы могут применяться и к потерпевшим от преступлений либо неправомерных действий органов власти: суд признаёт факт нарушения права, определяет размер возмещения, даёт указание об устранении последствий и восстановлении правового положения. Во-вторых, **восстановление документов и данных**, утративших юридическую силу или повреждённых вследствие противоправных действий (например, фальсификация, уничтожение, неправомерный сбор личных данных). Здесь значимым является механизм персональных данных: лицо может требовать у организации-обработчика уничтожения неправомерно собранных данных или удаления публикаций, где использовано его фото или имя без правового основания. [2]

В-третьих, **процедурные гарантии защиты потерпевших в уголовном процессе:** меры безопасности, предусмотренные законом № ЗРУ-515 от 14.01.2019 г., включают личную охрану, смену места жительства, замену документов и др. [4] Эти меры способствуют восстановлению безопасности и социального положения потерпевших, что косвенно является элементом восстановления их утраченных данных и прав.

Тем не менее на практике существуют значимые проблемы. Во-первых — недостаточность правоприменения: несмотря на наличие законодательных норм, реальная практика по возмещению вреда потерпевшим остаётся слабой, что обусловлено низкой информированностью граждан, затруднённым доступом к судебной защите и высокой нагрузкой судебной системы. Во-вторых — особо остро стоит вопрос **восстановления утраченных личных данных:** хотя закон «О персональных данных» предоставляет механизм удаления и исправления данных, в практической работе сталкиваются с трудностями в отношении организаций-обработчиков, особенно в случае устаревших бумажных архивов или некорректно введённых электронных систем. В-третьих — проблема межведомственного взаимодействия: эффективное восстановление прав потерпевших часто требует координации полиции, прокуратуры, судов, социальных служб и архивных учреждений, что на практике реализуется не всегда в полной мере.

С точки зрения практической деятельности специалистов и органов, работающих с потерпевшими, можно предложить следующие рекомендации. Во-первых — активное информирование потерпевших о своих правах: наличие буклетов, горячих линий, консультаций должно быть организовано на уровне районных органов внутренних дел и прокуратуры. Во-вторых — развитие систем мониторинга процессов восстановления: судебных решений, возмещений, обращения за удалением данных, чтобы выявлять слабые места и оперативно их устранять. В-третьих — создание специализированных центров помощи потерпевшим, которые могли бы оказывать комплексную поддержку — юридическую, психологическую, административную — с учётом необходимости восстановления правовых и личностных данных.

По мнению П.А. Семеновой объектом административно-правовой защиты являются права и законные интересы физических и юридических лиц. Если рассматривать в качестве объекта административно-правовой защиты кибербезопасность, то он включает в себя права, свободы и законные интересы граждан и организаций в сфере защиты цифровых данных.

В.И. Алескеров и В.В. Баранов рассматривают насколько опасен экстремизм в сети Интернет для современного социума. Авторы проводят анализ методов, которые используются в мире для борьбы с экстремистской деятельностью в реальной жизни и виртуальном пространстве. Определив актуальные практики и подробно изучив их, они приходят к выводу о том, что во всех странах мира противодействие экстремизму является комплексной задачей.

Причем, учитывая стремительное развитие современной мировой информационной системы, все большее количество молодежи становится подвержено негативным проявлениям со стороны пользователей сети Интернет, принимающих формы киберэкстремизма. В настоящее время эта проблема касается не только учащихся высших учебных заведений, но и средних общеобразовательных школ. Об этом говорится в статье А. Байтеряковой «Профилактика киберэкстремизма в системе школьного образования».

О.А. Степанова, Г.А. Диденко и О.Н. Шварцкоп исследуют проблему формирования готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечения в киберэкстремистскую деятельность. Данная категория учащихся, по их мнению, находится в группе риска из-за своих

психологических характеристик и высокой информационной активности. Авторами рассматривается реализация процессуального компонента методики формирования готовности обучающихся IT-специальностей, который интегрирует в себе методы обучения, организационные формы учебного процесса и средства обучения.

Таким образом, восстановление данных и прав потерпевших в Республике Узбекистан включает применение юридических механизмов возмещения вреда, защиты персональных данных, восстановления документов и процедурных гарантий в уголовном процессе. Несмотря на законодательную базу, практическая реализация требует дальнейшего развития — как институционального, так и информационного. Внедрение комплексного подхода, повышение квалификации специалистов и обеспечение эффективного доступа потерпевших к механизмам восстановления станут важными шагами на пути к укреплению системы защиты прав и свобод человека в Узбекистане.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-515 «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса». «NORMA.UZ», 15.01.2019.
2. Embassy of the Republic of Uzbekistan in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. «The main stages in the development of legal protection of personal data in Uzbekistan»
3. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан № 18 от 23 июня 2023 г. «О судебной практике по некоторым вопросам возмещения вреда, причинённого реабилитированному лицу и восстановления его в иных правах». Ўзбекистон Республикаси Олий Суди
4. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел». «NORMA.UZ». Норма
5. Законодательные изменения и дополнения, связанные с обеспечением гарантий прав участников уголовного процесса. «NORMA.UZ», 04.04.2018.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 30 apreldagi "Axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi 153-sonli qarori. <https://www.lex.uz/ru/docs/7511145>.
7. Таштемиров А. Кибержиноятчилик ва унинг ўзига хос шаклланиш давлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – С. 133-139.

8. Абдухалилов Х. Д. Ў., Валиев Б. Б. Ў. Босқинчилик жиноятларини профилактика қилишнинг долзарб масалалари //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 1. – №. 7. – С. 116-119.
9. Таштемиров А. А. и др. Ижтимоий тармоқлар орқали содир этилаётган жиноятларга қарши курашиш чора-тадбирлари //Models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 24-31.
10. Nasilloev A. The absence of civil conflicts-a priority direction in the activities of internal affairs bodies in ensuring the rule of law //American journal of education and learning. – 2025. – Т. 3. – №. 9. – С. 770-776.
11. Таштемиров А., Юлдошев Х. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда оммавий ахборот воситалари ва блогерлар билан ҳамкорликнинг ўзига хос жиҳатлари //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 17. – С. 55-61.
12. Abduxalilov H. D., Xusanova M. M. Voyaga yetmagan jinoyatchining shaxsi //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 1. – №. 8. – С. 146-148.
13. Насиллоев А. Ички ишлар органларининг лицензиялаш ва хабардор қилиш тартибидаги назорат ваколатлари ва уларни такомиллаштириш масалалари //Наука и инновация. – 2024. – Т. 2. – №. 38. – С. 23-25.
14. Abduxalilov H. D., Xusanova M. M. Voyaga yetmagan jinoyatchining shaxsi //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 1. – №. 8. – С. 146-148.
15. Abduxalilov X. et al. Profilaktika inspektorining qo 'shmachilik qilish va fohishaxona saqlash bilan bog 'liq jinoyatlar bo 'yicha tezkor qidiruv bilan hamkorligini takomillashtirish //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. Maxsus son 12. – С. 78-84.